

Бузилган ойналар назарияси

Асрор Комиловчи Худойбердиев

Сергели тумани ички ишлар ходими

1980 йилларда Nyu-York жиноятчиликнинг ини бўлган. У ерда ҳар куни 1500 дан ортиқ зўравонлик жиноятлари содир этилган. Кунига 6-7 тадан қотиллик қайд этилган. Кечаси кўчада юриш, кундузи ҳам метрода юриш хавфли эди. Метрода қароқчилар ва тиланчилар бўлиши одатий ҳол эди. Қирланган ва нам платформалар деярли ёритилмаган. Вагонларда совуқ, оёқ остида ахлат ётар, девор ва шифт бутунлай граффити билан қопланган.

Nyu-York метроси ҳақида нима дейишган: “Токен деб номланган метро тангаси учун чексиз қатор навбатда турганимдан сўнг, мен уни турникетга туширишга ҳаракат қилдим, лекин турнекетдаги танга механизми шикастланганини билдим. Яқин орада қандайдир киши турарди: турникетни синдириб, энди у йўловчилардан жетонларни шахсан ўзига беришни талаб қилди. Унинг дўстларидан бири танга машинасига эгилиб, тишлари билан ёпиштирилган токенларни суғуриб олди. Йўловчилар бу йигитлар билан

баҳслашишдан жуда кўркиб кетишди: "Мана, бу лаънати белгини олинг, менга нима бор!" Аксарият одамлар турникетлардан бепул ўтишди. Бу Данте дўзахининг транспорт версияси эди».

Шаҳар ўз тарихидаги энг ёмон жиноят эпидемияси панжасида эди.

Аммо кейин тушунарсиз воқеа содир бўлди. 1990 йилга келиб, энг юқори чўққига кўтарилган жиноятчилик кескин пасая бошлади. Кейинги бир неча йил ичида қотилликлар сони учдан иккига, оғир жиноятлар эса икки баравар камайди. Ўн йилликнинг охирига келиб, метрополитендаги жиноятлар бошига қараганда 75 фоизга камайган. Баъзи сабабларга кўра, ўн минглаб психолог ва гопниклар қонунни бузишни тўхтатдилар.

Нима содир бўлди? Сехрли тугмани ким босди ва бу қандай тугма дерсиз?

Унинг номи "Бузилган ойналар назарияси". Канадалик социолог Малколм Гладвелл ўзининг "Tipping Point" китобида шундай дейди: Бузилган ойна суд тиббиётчиси Уилсон ва Келлинг асос солган. Уларнинг таъкидлашича, жиноят тартибсизликнинг муқаррар натижасидир. Агар дераза синган ва сирланмаган бўлса, у ҳолда ўтаётганлар ҳеч кимга ғамхўрлик қилмайди ва ҳеч ким ҳеч нарса учун жавобгар эмас деб қарор қилади. Тез орада яна ойналар синдирилади ва жазосизлик ҳисси бутун кўчага тарқалиб, бутун

маҳаллага сигнал беради. Оғирроқ жиноятларга чақирувчи сигнал пайдо бўлади."

М.Гладвелл ижтимоий эпидемиялар билан шуғулланади. Унинг фикрича, инсон нафақат ирсият ёки нотўғри тарбия туфайли қонунни бузади. Унинг атрофида кўрган нарсаси катта аҳамиятга эга.

Голландиялик социологлар бу фикрни бир қатор қизиқарли тажрибалар ўтказиб тасдиқлайдилар. Масалан, дўкон яқинидаги велосипедлар тўхташ жойидан ахлат қутилари олиб ташланди ва велосипедлар рулларига флаерлар осилди. Улар кузатишни бошладилар - қанча одам тротуарга варақалар ташлайди ва қанчалар бундан ўзини тияди. Велосипедлар қўйилган дўконнинг девори жуда тоза эди.

Велосипедчиларнинг 33 фоизи ерга варақалар ташлаган.

Кейин илгари деворни маъносиз чизмалар билан бўяб, тажриба такрорланди.

Велосипедчиларнинг 69 фоизи аллақачон ахлатни ташлаб кетишган.

Аммо Нуу-Йорк жиноятлар авж олган даврида, яъни 1980 йилларнинг ўрталарида Нуу-Йорк метросининг бошқарувчиси ўзгарди. Янги раҳбар Девид Гунн граффитига қарши кураш билан ишини бошлади. Бу ғоядан бутун шаҳар жамоатчилиги хурсанд бўлди, дейиш мумкин эмас. — Болам,

катта ишлар билан шуғуллан — техник масалалар, ёнгин хавфсизлиги, жинойтчилик... ва х.к. Пулимизни беҳудага сарфлама! Аммо Гунн қатъиятли эди:

“Граффити - бу тизимнинг кулаши рамзи. Агар биз ташкилотни қайта куриш жараёнини бошласак, унда биринчи нарса граффити устидан ғалаба қозонишдир. Бу курашда ғалаба қозонмаса, ҳеч қандай ислоҳотлар ўтказилмайди. Биз ҳар бири 10 миллион долларлик янги поездларни жорий этишга тайёرمиз, лекин уларни вандализмдан ҳимоя қилмасак, нима бўлишини биламиз. Улар бир кун давом этадилар, кейин эса уларни ўлдирадилар.

Шундан сўнг Д.Ганн машиналарни кўриқлаш буйруғини берди. Ҳар маршрутдан кейин бошқа маршрут. Композициядан кейин эса яна композиция. Ҳар бир лаънати машина, ҳар куни. "Бу биз учун диний одатга ўхшарди", деди у кейинчалик.

Маршрутларнинг охирида ювиш пунктлари ўрнатилди. Агар машина деворларида граффити билан келган бўлса, бурилиш пайтида чизмалар ювилган, акс ҳолда машина бутунлай хизматдан чиқарилган. Граффити ҳали ювилмаган ифлос машиналар тоза машиналар билан ҳеч қачон аралашмаган. Гунн вандалларга ўзи ҳақида билдириб қўйди.

"Бизнинг Гарлемда тунда машиналар қўйилган депомиз бор эди", деди у - биринчи кечада ўсмирлар келиб, машиналар деворларига оқ бўёқ сепишди. Эртаси куни кечаси бўёқ қуриб қолганда, улар келиб, контурни чизишди, бир кундан кейин ҳаммасини бўяшди. Шундай қилиб, улар 3 кеча ишладилар. Уларнинг "иш"ларини тугатишини кутдик. Кейин биз роликларни олиб, ҳамма нарсани аввалгидек бўяб қўйдик. Йигитлар кўз ёшлари тўкиб ишлаб хафа бўлишгача боришди, бироқ ҳамма нарса тепадан пастгача бўяларди. Бу уларга бизнинг хабаримиз эди: "Поездни бузган ҳолда 3 кечани ўтказмоқчимисиз? Келинг. Аммо буни ҳеч ким кўрмайди ..."

1990 йилда Уилям Браттон транспорт полицияси бошлиғи лавозимига ишга қабул қилинди. Оғир иш - оғир жиноятлар билан шуғулланиш ўрнига, у ... кочқинлар билан курашди. Нега?

Янги полиция бошлиғининг фикрича, граффити муаммоси сингари, жуда кўп сонли "қуёнлар" тартибсизликнинг белгиси бўлиши мумкин. Бу эса оғирроқ жиноятлар содир этилишига туртки бўлди. Ўшанда 170 минг йўловчи метродан текинга фойдаланган. Ўсмирлар шунчаки турникетлардан сакраб ўтишди ёки куч билан ёриб ўтишди. Ва агар 2 ёки 3 киши тизимни алдаган бўлса, уларнинг атрофидагилар (акс ҳолда қонунни бузмайдиганлар) уларга қўшилишарди. Агар кимдир тўламаса, улар ҳам тўламайди, деб қарор

килишди. Муаммо қояда пастга тушган тош каби катталашиб ҳажми ортиб боради.

Браттон нима қилди? У турникетлар ёнига ниқобланган 10 нафар полициячини қўйган. Улар “қуён”ларни бирин-кетин тутиб, қўлларига кишан боғлаб, палформага занжирбанд қилиб тизиб қўяди. Қочқинлар "катта ов" тугагунча у ерда шу ҳолатда туришарди. Шундан сўнг уларни полиция автобусигача кузатиб бориб, у ерда уларни тинтув қилишир, бармоқ изларини олиб, маълумотлар базасидан жойлаштиришарди. Кўпчиликнинг ёнида қурол бор эди. Бошқалар қонун билан боғлиқ муаммога мавжуд эди.

"Полициячилар учун бу хақиқий Эл Дорадо (олтин кони номи) эди", деди Браттон. “Ҳар бир ҳибсга олиш бир коп попкорнга ўхшар, унда ҳар доим сюрприз бор эди. Энди қандай ўйинчок оламан? Тўппончами? Пичоқми? Унга рухсат олганмидингиз? Вой, қотиллик қилдингизми! .. Тез орада ёвуз одамлар доно бўла бошлаб, қуролларини уйда қолдириб, йўл ҳақини тўлай бошладилар.

Рудолф Гиулиани 1994 йилда Nyu-York мери этиб сайланашган. У Браттонни транспорт бошқармасидан лавозимида озод этиб шаҳар полиция бошлиғи этиб тайинлайди. Айтганча, Википедиянинг таъкидлашича, "Бузилган ойни назарияси”ни биринчи бўлиб Гиулиани қўллаган. Ҳозирги кнда биз бундай

эмаслигини биламиз. Шунга қарамай, мернинг хизматларини инкор этиб бўлмайди - у Nyu-York миқёсидаги стратегияни ишлаб чиқиш буйруғини берди.

Полиция майда жиноятчиларга нисбатан қатъий муносабатда бўлди. Жамоат жойларида ичкилик ичган ва тартибсизликлар уюштирганларнинг ҳаммасини ҳибсга олди. Кимдир бўш шишаларни ташлади, кимдир деворларни бўяди. У турникетлардан сакраб ўтиб, ҳайдовчилардан деразаларни артиш учун пул сўради. Агар кимдир кўчада сийса, улар тўғридан-тўғри қамокқа тушарди.

Шаҳарларда жиноятчилик даражаси кескин пасайишни бошлади - худди метрода бўлгани каби. Полиция бошлиғи Браттон ва шаҳар мери Гиулиани: "Кичик ва аҳамиясиз кўринадиган ҳуқуқбузарликлар оғир жиноятлар содир этилиши учун сигнал бўлиб хизмат қилди".

Занжирли реакция тўхтатилди. 1990 йилларнинг охирига келиб, Nyu-York Америкадаги энг хавфсиз мегаполисга айланди.

Сеҳрли тугма ишлади.

Менимча, бузилган ойна назарияси жуда кўп қиррали. Сиз буни ҳаётнинг турли соҳаларида қўллашингиз мумкин: мулоқот, болаларни тарбиялаш, иш ва хоқозо.